

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA XAT MOTIVI (“LAYLI VA MAJNUN” DOSTONI MISOLIDIDA)

Boltayeva Iroda

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti
o‘zbek tili va adabiyoti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15526638>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning Layli va Majnun dostoni misolida xat motivining badiiy-falsafiy ahamiyati tahlil qilinadi. Xat obrazining nafaqat muhabbat kechinmalarini ifodalovchi vosita, balki ijtimoiy ziddiyatlarni ochib beruvchi, shuningdek, tasavvufiy tafakkurni aks ettiruvchi ramziy timsol sifatida ishlatilganiga e‘tibor qaratiladi. Muallif Majnunning xatlari orqali insoniy muhabbatning ilohiy mohiyatga ko‘tarilishi, qalb izhorining so‘z orqali emas, ma‘naviy tuyg‘ular orqali yetkazilishi kabi jihatlarni badiiy tahlil qiladi. Xat motivi vositasida Navoiyning obrazlar olami yanada chuqurlashadi, dramatik ziddiyat kuchayadi va dostonning ruhiy-falsafiy qatlamlari ochiladi.

Kalit so‘zlar: Qays, arab qizi Layli, Omir qabilasi, arshi a‘zam, ishq dardi, dasht, visol, maktub, Majnun.

Abstract: This article analyzes the artistic and philosophical significance of the letter motif on the example of Alisher Navoi's epic poem Layli and Majnun. Attention is drawn to the fact that the image of the letter is used not only as a means of expressing love experiences, but also as a symbolic symbol that reveals social contradictions, as well as reflecting mystical thinking. The author artistically analyzes such aspects as the elevation of human love to the divine essence through Majnun's letters, the expression of the soul not through words, but through spiritual feelings. Through the letter motif, Navoi's world of images deepens, the dramatic conflict intensifies, and the spiritual and philosophical layers of the epic are revealed.

Keywords: Qays, Arab girl Layli, Amir's tribe, the great throne, the pain of love, steppe, farewell, letter, Majnun.

Sharq adabiyoti tarixida ishqiy dostonlar muhim o‘rin tutadi. Ular nafaqat muhabbat kechinmalarini tasvirlaydi, balki jamiyat, axloq, tasavvuf, ma‘naviyat va ruhiy tarbiyaning asosiy g‘oyalarini ham o‘z ichiga oladi. Bu borada Alisher Navoiy yaratgan “Xamsa” turkumidagi dostonlar, xususan, “Layli va Majnun” asari, o‘zining g‘oyaviy-falsafiy chuqurligi, badiiy yuksakligi va obrazlar ichki dunyosining nozik tasviri bilan ajralib turadi. Alisher Navoiy ushbu dostonni Nizomiy Ganjaviyning shu nomli asari asosida yaratgan bo‘lsa-da, o‘zining yuksak poetik mahorati va tasavvufiy tafakkuri bilan uni yangi badiiy bosqichga olib chiqdi. Dostonning markazida Majnun va Layli o‘rtasidagi sof, pok, lekin ayanchli

POLAND

POLAND

muhabbat voqeasi turadi. Bu muhabbat sadoqat, iztirob, ijtimoiy to'siqlar, iymon va ruhiy komillik bilan chambarchas bog'langan.

Alisher Navoiy ushbu dostonida obrazlar ruhiy holatlarini tasvirlashda turli san'at vositalaridan — ramz, timsol, tazod, istiora, tashbeh va albatta, motivlardan keng foydalanadi. Shulardan biri — xat motivi — dostonida alohida poetik yuklama kasb etadi. Xat bu yerda oddiy aloqa vositasi bo'lishdan ko'ra, ko'proq ruhiy holatlarning yozma in'ikosi, so'zga aylangan dard, so'zsiz nolalarning harfiy shakli sifatida talqin qilinadi. Sharq adabiyotida xat motivi o'tmishdan buyon mavjud bo'lib, u ko'p hollarda sevgi, ayriliq, sog'inch yoki sadoqat ramzi sifatida qo'llanilgan. Xat — ikki yurak o'rtasidagi ko'prik, ikki dunyo o'rtasidagi rishta sifatida tasvirlangan. Navoiyning "Layli va Majnun" dostonida esa bu motiv orqali Majnun Layliga yetolmagan, lekin doimo unga intilgan yuragi, umidsizligi-yu sadoqati, aytishga til ojiz bo'lgan iztirobi bayon etiladi. Shunday qilib, "Layli va Majnun" dostonidagi xat motivi orqali Navoiy nafaqat Majnun individual kechinmalarini, balki butun bir insoniyatning sevgi va iztirob borasidagi umuminsoniy holatini badiiy talqin etadi. Ushbu maqolada aynan shu motiv asosida asar tahlil qilinadi, uning ma'naviy-badiiy yuklamasi ochib beriladi.

Har bir asarda xatlar qaysidir vositachi orqali yetkazib beriladi. Ba'zilarida kabutar, musicha, mayna hamda eng ko'p tarqalgan - daryo qushlari (bu qushlar boshqa tillarda "massage birds", "mail carriers", "massage birds" yoki "carrier birds" kabi turli xil tarjimalarga ega) kabi qushlar asosiy xat tashuvchi qushlar bo'lib xizmat qilishgan. Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonida Farhodning do'sti Shopur vositachilik qilganidek, "Layli va Majnun" dostonida Zayd vositachilik qiladi. U Laylining Majnun haqidagi habarni Layliga yetkazgach Layli uning so'zlarini eshitib "So'zlaring jonimga jon, jismimga ruh bag'ishladi. Sen jonim dardiga malham bo'lding. Sen odam emas, farishrasan!"- deb aytadi. Bundan ayon bo'ladiki, Zayd o'z vazifasini a'lo darajada bajargan. Layli uni xushxabar keltirgani uchun taqdirlab, Majnun uchun xat yozib beradi. Xat quyidagicha:

Ushbu raqamki naqshi Chindur,
Bir xastag'a bir shikastadindir.
Ya'ni meni zori muhtalodin,
Sengaki qutulmading balodin.¹

1. "Ushbu raqamki naqshi Chindur," Bu yozilgan maktubdagi naqsh (ya'ni satrlar, harflar, bitiklar) — Chin naqshidir, ya'ni haqiqatdan bo'lgan, samimiy, rost yurakdan chiqqan yozuvdir. Bu yerda "Chin" so'zi "haqiqiy" ma'nosida kelmoqda,

¹ Layli va Majnun dostoni 244-bet

shuningdek, u Sharq adabiyotida ko'pincha haqiqat va rostlik timsoli sifatida ishlatiladi. Layli bu baytda maktubining riyosiz (soxtalikdan xoli) ekani, yozuvlar yuragining tubidan chiqqanini ta'kidlaydi. 2. "Bir xastag'a bir shikastadindir." Bu naqsh, ya'ni maktub, bir bemorning boshqa bir xasta hol ahvolga tushgan kishiga yozgan murojaatidir. Ya'ni Laylining o'zi ham "xasta" – u muhabbatda qiynalmoqda, iztirob ichida. 3. "Ya'ni meni zori muhtalodin," Bu — "Men, muhtalo bo'lgan, iztirob chekkan, zor holimda bo'lgan kimsaman" degani. "Zor" — muhabbat iztirobida yongan, ojiz, bechorahol inson; "muhtalo" — baloga giriftor, muhabbat dardiga chalingan ma'nolarida. Layli o'zini muhabbat balosiga muhtalo bo'lgan kishidek tasvirlaydi. 4. "Sengaki qutulmading balodin." Bu yerda esa Layli Majnunni murojaat qilmoqda: "Ey, senki, hanuzgacha muhabbat balosidan najot topmading, hali ham azobda yuribsan" degan ma'no bor. Bu jumla orqali Layli Majnunni tushunishini, uning holini bilishini va unga hamdardligini ifoda etmoqda. Shuningdek, bu bayt Laylining hamon Majnunga mehr bilan qarayotganini, uni yodidan chiqarmaganini ko'rsatadi.

Ey ishq o'tida xasim, nechuksen,
Ey bedili bekasim, nechuksen?
... Holing nedurur firoqim ichra,
Fikring nedur ishtiyoqim ichra.
Sochingg'a yopushsa xor-u xoshok,
Kim tortar ekin birin-birin pok?²

Bu yerda Layli Majnundan hol-ahvol so'rash uchun ishq o'tida yonayotgan kimsasiz oshiqim deb murojaat qiladi. Mendan ayrilgan holda holing qanday? – deya o'z maktubini boshlaydi. Hamda Layli Majnundan kam azob chekmayotganini, U o'tli oh chekayotgan bo'lsa, o'zini tutun chiqarmay o't yoqayotganini aytadi. "Odamlardan eshitishimcha Navfal billan do'stlashib, uning qiziga uylanmoqchi emishsan. Bu gaplar rost esa, baxt senga yor bo'lsin. Lekin men bu so'zlarga ishonmadim. Shuni bilki, sen nima tilasang menga ham shu maqbuldir... meni unutib yuborma" – deb maktubini tugallaydi.

Majnun esa unga javoban quyidagicha yozadi:

... Ey kishvari husn podshosi,
Husn ahli chu kishvarning sipohi.
Ey lutf jahonining bahori,

Yuzung bu bahar lolazori.³ deb boshlaydi. Majnun Layliga bor voqealarni batafsul tushuntirgach "Men behad g'am chekib, vafo qilib yurgan bo'lsam-u, sen

² Layli va Majnun dostoni 244-bet.

³ Layli va Majnun dostoni 245-bet.

bunday xayollarga borsang? Lekin yozganlaringni inkor qila olmayman... Sen Nafval haqida yozar ekansan, men jinnilik holatida ekanimda yuz bergan hodisalar, xususan, uylanish haqida menga ayb qo'yding. Lekin bunday ishni o'zing qilgan eding. Ibni Salom sening visolingni tama qilganda, otang uning so'zlariga rozi bo'ldi. Sen rozilik berdingmi yo'qmi, bilmayman shuning uchun ham senga tuhmat qila olmayman ... Iqbol baxt yoring bo'lsin, jonlar boyligi boshingga sochilgan nisor bo'lsin"⁴ – deya maktubini tugallaydi. Layli bu maktubni o'qiganida ko'p iztirob chekadi, o'zini koyidi. O'z maktubidan xijolat chekib, bu nomadan ko'ngli to'ladi va Majnunga o'xshab Laylining maktubini bo'yniga tumor qilib taqib oladi.

Xulosa: Alisher Navoiy "Layli va Majnun" dostonida xat motivi orqali ikki oshiq qalbining iztirobini, sog'inchi va sadoqatini badiiy yuksaklikda ifodalagan. Ayniqsa, Laylining Majnunga yozgan maktublari o'z zamonasidagi ayol obrazining ichki dunyosini, ruhiy kechinmalarini chuqur ochib beradi. Bu xatlar orqali Layli shunchaki go'zal ma'shuqa emas, balki sevgan insonning holidan xavotirlanadigan, uning azobini yurakdan his etadigan, hatto uni himoya qilishga ojiz bo'lib, o'zini aybdor his qiladigan sezgir, mehribon, aql va vafoga boy obraz sifatida namoyon bo'ladi. Laylining "Ey ishq o'tida xasim" deb boshlanadigan maktubi — Navoiyning sevgi, firoq, hamdardlik va insoniy tuyg'ularni ayol tili orqali qay darajada nozik tasvirlaganining yorqin namunasi. Demak, xat motivi "Layli va Majnun" dostonida nafaqat siymolararo bog'lovchi vosita, balki ikki dardmand qalb o'rtasidagi ruhiy aloqani ifodalovchi badiiy vosita sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Bu motiv orqali Navoiy ishqni jismoniy emas, balki ma'naviy, ruhiy va axloqiy qadriyat sifatida talqin qiladi. Shu jihatdan ham dostonning xat sahnalari o'quvchini chuqur mushohadaga undaydi va Navoiyning badiiy dahosini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Layli va Majnun dostoni T-2022. Yoshlar matbuot uyi
2. Alisher Navoiyning asarlari tilining izohli lug'ati
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/layli-va-majnun-syujeti>

⁴ Layli va majnun dostoni 247-bet